

БАБИЧ Ирина Леонидовна,

*Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН;
доктор исторических наук, главный научный сотрудник;
e-mail: Babich@yandex.ru; orcid.org/0000-0003-1879-1608*

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО)

Аннотация. Цель статьи – проанализировать, что представляет собой Гусь-Хрустальный как исторический город и природный парк, рассмотреть становление вопроса сохранения и возрождения среды исторического города, изучить предпосылки для развития туризма в Гусь-Хрустальном, положительные и негативные аспекты данного процесса. Для эмпирического (этнографического) изучения этих проблем в качестве базового объекта выбран город Гусь-Хрустальный Владимирской области. В статье отмечены особенности формирования города Гусь-Хрустальный (1756 г., рабочий поселок), роль Мальцовых в становлении стеклопроизводства. Проанализированы культурные и природные объекты, образы города. Отмечен рабочий быт города. Возможности города по приему туристов. Отдельно автор остановился на проблеме соотношения «въездного» и «выездного» туризма. При отсутствии туристической стратегии в местной администрации город вместе с экономическим возрождением в 2000–2020-х гг. возобновил и «советские» формы того туризма, который имел место быть в данном регионе в 1970–1980-х гг., возобновил те туристские ресурсы города – природные, исторические, социокультурные. На стихийном уровне, на личностном уровне, когда отдельные предприниматели много сделали для развития современного туризма в городе. Местные жители сами готовы путешествовать и готовы привлекать туристов в Гусь-Хрустальный. В стратегию в качестве дополнения может быть добавлена и курортная составляющая, учитывая качества лесного массива вокруг города. Можно сформировать концепцию города-курорта с историческим фоном. В настоящее время ценность уникального соснового массива в Центральной России с реками, охотой, рыболовством выросла многократно. В Центральной России нет другого исторического города, где природа была бы близко расположена от города, в «шаговой доступности». Отмечена необходимость создания информационного культурно-туристического центра.

Ключевые слова: Гусь-Хрустальный, стекло, советский туризм, культурные объекты, сосновый массив, курорт, информационный центр

Для цитирования: Бабич, И.Л. Туристический потенциал малых городов России (на примере Гусь-Хрустального) // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19, № 2. С. 86–96. DOI: 10.5281/zenodo.17200287.

Статья поступила в редакцию: 03.07.2025.

Статья принята к публикации: 20.07.2025.

Irina L. BABICH,

*Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in History, Chief Researcher; e-mail: Babi7chi@yandex.ru;
orcid.org/0000-0003-1879-1608*

TOURISM POTENTIAL OF SMALL RUSSIAN TOWNS (ON THE EXAMPLE OF GUS-KHRUSTALNY)

Abstract. *The aim of this paper is to study Gus-Khrustalny as a historical town and natural park, to consider the formation of the issue of preserving and reviving the environment of the historical town, to study the prerequisites for the development of tourism in Gus-Khrustalny, the positive and negative aspects of this process. For the empirical (ethnographic) study of these problems, the town of Gus-Khrustalny (Vladimir region) was chosen as the basic object. The author notes the foundation features of Gus-Khrustalny (1756, a workers' settlement), the role of the Maltsovs in the glass production development. Cultural and natural objects, images of the town are analyzed. The author notes working town life and makes the accent on the town capabilities for receiving tourists. The author also studies the problem of the relationship between "inbound" and "outbound" tourism. In the absence of a tourism strategy, the town, along with its economic revival in the 2000–2020s, also resumed the "Soviet" forms of tourism that took place in this region in the 1970–1980s, and renewed those tourist town resources as natural, historical, socio-cultural. At the spontaneous level, at the personal level, when individual entrepreneurs have done a lot for the development of modern tourism in the towns. Local residents themselves are ready to travel and are ready to attract tourists to Gus-Khrustalny. A resort component can also be added to the strategy as an addition, given the quality of the forest area around the town. It is possible to form a concept of a resort town with a historical background. At present, the value of the unique pine forest in Central Russia with rivers, hunting, and fishing has grown many times over. There is no other historical town in Central Russia where nature would be so close within "walking distance". In a fact it is necessary to solve the problem of creating an information cultural and tourist center.*

Keywords: *Gus-Khrustalny, Maltsov, glass, Soviet tourism, cultural sites, pine forest, resort, information center*

For citation: Babich, I. L. (2025). Tourism potential of small Russian towns (on the example of Gus-Khrustalny) // *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*. 19 (2). 86–96. DOI: 10.5281/zenodo.17200287. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/07/03.

Accepted: 2025/07/20.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропологии РАН.

Введение

Гусь-Хрустальный – один из малых городов Центральной России, который в последнее время включают в состав «Золотого кольца». Это заставляет и власти, общественность, а также исследователей обратить внимание на туристический потенциал города. Проблема развития и сохранения историко-архитектурной и природной среды Гусь-Хрустального как малого исторического города и использование ее для функций туризма встала особенно ярко именно в последние годы, когда была введена в эксплуатацию платная дорога М12, позволившая значительно быстрее добираться до города из других городов Центральной России, в том числе и из Москвы.

Цель статьи – проанализировать, что представляет собой город Гусь-Хрустальный как исторический город и природный парк, рассмотреть становление вопроса сохранения и возрождения среды исторического города, изучить предпосылки для развития туризма в Гусь-Хрустальном, положительные и негативные аспекты данного процесса.

Цель статьи – рассмотреть особенности развития города Гусь-Хрустальный как туристического центра Владимирской области, изучить черты исторического фундамента и природных особенностей одного из малого города Центральной России, описать возможности модернизации существующего туристического комплекса.

Изучены следующие аспекты туристического развития города:

- особенности восприятия пространства Гусь-Хрустального местными жителями: ландшафтов, достопримечательностей, культурных учреждений, исторического наследия и последних изменений, производимых в городе,
- оценка туристических возможностей: инфраструктуры наиболее значимых объектов и мест, интереса населения к туристической деятельности.

В современном мире под понятием «туризм» все чаще понимают «знакомство с культурно-историческим наследием»: посещение музеев, пешие, конные и водные прогулки, сопровождающиеся рассказами о местности и т. д. К малым городам также применимо деление на рекреационный, познавательный, лечебно-оздоровительный или спортивный отдых. В Гусь-Хрустальном возможно развитие несколько направлений туризма. С одной стороны, он может рассматриваться как историко-культурный центр, с другой стороны, как место отдыха с лечебным сосновым массивом [6].

Таким образом, рассмотрим Гусь-Хрустальный как исторический город, как сохранение истории, как место для природного и курортного туризма.

Во многих малых городах Центрального федерального округа действуют программы реконструкций городской среды, поддержанные на муниципальном или федеральном уровне [7]. Что же происходит с этим в Гусь-Хрустальном? Приведем пример. Уже несколько лет придумываются проекты реконструкции набережной гусевского водохранилища. На кого же они направлены? На горожанина – местного жителя, или на приезжих, гостей, посетителей, туристов? С одной стороны, местным жителям дается возможность приобщиться к общей тенденции в создании общественных пространств, с другой, подразумевается удобство для приезжего туриста.

Для малых городов, имевших в прошлом градообразующие предприятия, предлагавшие большое количество рабочих мест, проблема занятости и уровня жизни стоит особенно остро. Происходит снижение доступности образования и медицинской помощи, а соответственно, отток населения в областные центры и мегаполисы. Небольшие города и поселения пытаются делать ставку на туризм как на отрасль, способную быстро привлечь средства в экономику. Однако ожидания и эффект от попыток привлечения туристов часто не совпадают [3].

В последнее десятилетие исследователи активно занялись изучением развития туризма

в малых городах России [1, 2, 4], однако подобных работ по Гусь-Хрустальному еще не было. Это первое исследование.

Для эмпирического изучения этих проблем в качестве базового объекта выбран город Гусь-Хрустальный Владимирской области. Главной целью этнографического опроса, проведенного в городе в течение 2020–2025 гг., было выявить не столько количественные, сколько качественные, содержательные характеристики локальной идентичности горожан. Источниками исследования стали:

1. Результаты включенного наблюдения: участие в городских праздниках, открытие выставок, концертов в Музее хрусталя.
2. Интервьюирование. Один из ключевых методов полевой этнографической работы, в том числе для исследования повседневности.

Выборка: Возраст, пол, профессии, 120 чел. Поровну мужчин и женщин. *Возраст:* До 20 лет – 20 чел., 20–40–15 чел., 40–50–25 чел., 50–60–15 чел., 60–70–20 чел., 70–80–15 чел., 80–90–10 чел. *Профессии:* предприниматели, сотрудники различных предприятий, фирм («Трайтек», Опытный стекольный завод, городской Центр занятости и др.), работники школ, представители самозанятых – строители и т. д., работники музеев, депутаты, чиновники, главные редакторы местных СМИ («Афиша», «Гусевские вести»). *Социальные слои:* интеллигенция, пенсионеры неработающие, дети, студенты, школьники.

3. Анализ текстов. Личные наблюдения и интервью дополняются письменными материалами, особенно это относится к исследованию отдаленных исторических периодов, очевидцев которых не осталось. СМИ – местные газеты, краеведение.

Исследование

Сейчас многие регионы делают ставку на туризм, в том числе и на создание инфраструктуры для развития туризма, облегчение доступа к особым объектам – природным и историческим, к налаживанию народных промыслов, разработке памятных сувениров как символов региона. Администрация и сама, без

участия местных жителей, может искусственно выделять или даже создавать те или иные объекты, делая их центрами посещения [5].

Экономическое положение города Гусь-Хрустальный активно развивается: город выходит из той экономической ямы, в которую он попал в 1990-е годы. Возродились предприятия, появились новые. В советские годы было 6 больших предприятий: Хрустальный завод, «Стекловолокно», Стекольный завод им. Дзержинского, кварцевый завод, торфяной, арматурный. Сейчас только один крупный завод – арматурный «Гусар». Есть и стекольные заводы: АО «Гусевский стекольный завод им. Ф. Э. Дзержинского», ООО «Красное Эхо», ООО «Экспо Гласс», ПАО «Владимирский химический завод», АО «Русатом Стекловолокно», ООО «Мегастик», ООО «Опытный стекольный завод» и ООО «ЛЕККО». Построена дорога М12 (Москва-Казань), дорога Владимир – Гусь-Хрустальный была включена в федеральную трассу Р-132 («Золотое кольцо»).

Итак, рассмотрим туристические возможности города: инфраструктуру, наиболее значимые объекты и места, интерес населения к туристической деятельности.

Исторические объекты. Особенности формирования города Гусь-Хрустальный: город не имеет купеческих корней, не имеет исторических корней, связанных с Владимиро-Суздальской княжеством. Город был создан среди леса в 1756 г. приезжим предпринимателем (Акимом Мальцовым) в силу того, что в крае был песок, необходимый для строительства и работы стекольного завода. Его преемники – И. С. Мальцов и Ю. Нечаев-Мальцов – в XIX в. построили закрытый рабочий поселок из одинаковых европейских домиков для работников стекольных заводов. Каждый домик на три или четыре окна (есть примерно 5–8 вариантов окон) построен был из камня и был рассчитан на две семьи. В настоящее время из 400 домиков сохранилось примерно 247. Их нельзя видоизменять, можно лишь внутри двора достраивать дополнительные помещения. Это позволяет сохранить своеобразный колорит. В дополнение к этим домам в начале

XX в. были построены здания больницы, училища, а также новый храм (Георгиевский собор) по проекту петербургского архитектора Л. Бенуа в псевдорусском стиле. Безусловно, все это придало городу архитектурное своеобразие. Второго такого города в России нет. Таким образом, «стекольная история» города – основная, стеклопроизводство – стержень экономики города. С 1965 г. в последней декаде июля город отмечал день мастеров стекла.

Культурные объекты. В городе несколько музеев: Музей хрусталя им. Мальцовых (относится к Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику), историко-художественный Музей (при нем Музей граненого стакана), Музей стекла при Опытном стекольном заводе, Музей истории школьного строительства и образования в городе при школе № 12. Два музея находятся в Гусь-Хрустальном районе (в пределах 30 км. от города): Музей древнерусского города (пос. Тасинский), Музей птиц (пос. Уршель). В городе очень мало памятников. В советские годы был поставлен лишь памятник В. И. Ленину, который сохранился до сих пор. В последние годы было поставлено три памятника: основателю стекольного производства в Гусь-Хрустальном Акиму Мальцову (в парке около Музея хрусталя им. Мальцовых), стеклодуву (в центральном сквере на ул. Калинина), и верной собаке (на ул. Калинина около городской библиотеки).

Природные объекты: одно из уникальных особенностей города Гусь-Хрустальный – это то, что он располагается внутри крупнейшего природного соснового массива. Лес полностью окаймляет город, со всех сторон. В результате из каждого района города можно пройти в лесной массив. Лес доступен круглый год. В одном из основных лесных массивов – *Гусевском заказнике* – местный спортивный клуб «Баринава роща» сделал экологические тропы на 3, 5, 10, 15 км. По этим тропам летом можно совершать походы пешком или на велосипедах, а зимой кататься на лыжах (клуб «Баринава роща» делает две лыжни: для конькового и классического хода). В центре города, около лесного массива располагается гусевское водохранилище (озеро), которые образовались после

создания в середине XIX в. плотины на р. Гусь, протекающей по всему городу. Берег озера песчаный, с полезным кварцевым песком, сделаны купальни. На озере летом разрешено купаться. Работает спасательная станция. Озеро удобно располагается, на берегу озера тихо, нет ощущения города. Место очень популярно летом среди семей с детьми и подростков.

Местные жители активно пользуются природными возможностями города: вокруг девственные сосновые леса, реки (Поль, Бужа, Пра), где можно устраивать охоту, рыбачить, совершать лесные прогулки, ходить за грибами, ягодами и т.д.

В 2000-е годы работник компьютерной фирмы «Мучачос» Иван Филатов создал спортивный клуб «Баринава роща» (а также «Новый век»), в котором широко развивается спорт в самых разных формах: велосипед, бег, лыжи, пляжный волейбол. Круглый год местный спортивный клуб «Баринава роща» проводит различные спортивные соревнования общероссийского уровня: пляжный волейбол, триатлоны, марафоны, лыжные соревнования («Честный марафон» и др.), велосипедные состязания. Участвует в этом как местное население, так и приезжие спортсмены, главным образом из Центральной России. Так, 14 января 2023 г. состоялись соревнования – триатлон (бег, лыжи, велосипед). Участвовало более 100 чел. (из Московской, Рязанской, Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей). Местных спортсменов 20 чел. 4 февраля 2023 г. состоялся лыжный марафон. В нем участвовали около 500 чел. Местных спортсменов – 40–50 чел.

В городе есть такое понятие, как «внутренний национализм». Между организаторами соревнований в РФ возникает конкуренция, поэтому, как рассказывал нам руководитель клуба «Баринава роща» И. Филатов, «мы должны делать упор на особенности и качество соревнований именно в заказнике Гусь-Хрустального. И указывать наличие местной идентичности». Спортивный клуб «Баринава роща» проводит в течение года примерно 14 соревнований высокого уровня.

Спортсмены Гусь-Хрустального тоже ездят на соревнования в другие места (в Ярославскую, Рязанскую области, в Москву). Спортивные соревнования можно рассматривать как форму современного туризма. Отметим, что местная молодежь слабо принимает участие в гусевских соревнованиях (за исключением пляжного волейбола). Основной контингент участников: от 35 до 50 лет. На берегу гусевского водохранилища располагается детская спортивная школа, в которой много направлений, в том числе и секция спортивного ориентирования. Дети часто проводят свои соревнования в местном лесном массиве.

Приведем рассказы наших информантов:

«Я две недели работаю вахтой в Шереметьево, там нахожусь. А потом возвращаюсь в свой Гусь. Мне очень нравится здесь жить. Воздух, лес, возможность заниматься спортом. Катаюсь на лыжах, пешком летом гуляю и т.д. Я очень ценю свой лес¹. Мои знакомые москвичи приехали ко мне в гости, почувствовали воздух и лес, купили дачу в Александровке (недалеко здесь) и московскую квартиру стали сдавать²».

«Мне кажется, что у нас много прекрасного: озеро в центре города, мы там на сапах катаемся, сосновый лес, зимой на лыжах отлично кататься. Можно по всему городу на велосипеде ездить. Я так и делаю. Но многие люди в Гусе это не ценят. У них другие приоритеты. Но ядро любителей Гуся в городе все же есть³».

«Я очень люблю Гусь: 1. Люблю природу, 2. чистый воздух, 3. прекрасное озеро, 4. пляж, 5. и все это в доступности. Можно пешком ходить и в лес, и на озеро⁴».

«Мама меня в детстве таскала по лесам, и мне надоело. А потом я сам начал увлекаться лесом. Хожу за грибами тоже⁵».

«Я вернулся в Гусь из Москвы к родителям, чтобы отдохнуть. Два месяца отдыхал, ходил в лес гулять каждое утро. И изумлялся тишине, которая есть в лесу в Гусе⁶».

«Любит природу, лес, грибы. Ценит лес, говорит, что многие ценят⁷».

«Родом я с Гуся, меня распределяли в другие места, но я вернулся в Гусь. Мне нравился и нравится Гусь, жить в нем нравится⁸. Я люблю рыбалку – на р. Бужа (в районе Уршеля). Охотой не увлекаюсь».

«Я не знаю, ценят ли местные жители преимущества Гуся перед Москвой, но многие пользуются⁹».

«Я родился в Гусе-Хрустальном, но мой отец из другого региона, с Украины. Мне нравится Гусь, так как можно пользоваться лесом, заниматься спортом, у нас есть даже спортивная школа. В Москве много лесов, но люди там мало спортом занимаются».

«Я работаю в Гусе. Я люблю кататься на лыжах¹⁰».

«Приехал из Омска молодым специалистом на кварцевый завод в 1972 г. Получил жилье, понравился город, так как рядом природа красивая. Я стал пользоваться ею. Бегал по лесу, купался в озере всегда¹¹. У меня родились две дочери. Одна училась в МГУ, где познакомилась со своим будущим мужем, который был из Калининграда. Оба остались в Москве. Вторая дочь – технарш, живет в Сергиевом Посаде. Их дети – мои четверо внуков. Один работал во Франции, сейчас в США, другие – в Сергиевом

1 ПМА. Информант: В., 50 лет, муж., житель Г-Х., 22 февраля 2023 г.

2 ПМА. Информант: В., 50 лет, муж., житель Г-Х., 22 февраля 2023 г.

3 ПМА. Информант: О., жен., 30 лет, работает в школе искусств, Г-Х., 5 сентября 2023 г.

4 ПМА. Информант: супруги Е., 60 лет, А., 66 лет, житель Г-Х., жительница Г-Х. 21 февраля 2023.

5 ПМА. Информант: И.Ф., муж, спортивный клуб «Барина роща», 1979 г. р., 13 февраля 2023 г.

6 ПМА. Информант: И.Б., муж., 1996 г. р., бизнесмен, 21 февраля 2024.

7 ПМА. Информант: Б., муж., велосипедист, 1960 г. р., 6 сентября 2024.

8 ПМА. Информант: В., муж., 1960 г., бывший зам. директора национального парка «Мещера», 11 февраля 2023.

9 Там же.

10 ПМА. Информант: С., 1990 г., муж., 28.12.2022.

11 ПМА. Информант: А., 1940 г. р., муж., 24 февраля 2024.

Посаде. Внуки стали музыкантами, мальчики – по техническим направлениям. Один внук из Сергиева Посада полюбил природу Гуся¹».

«Я считаю себя гусевским. Не хотел бы переезжать в большой город. Мой уровень – не большой город. Даже Омск для меня большой город, не говоря уже о Москве²».

«Я очень люблю природу в Гусе, лес, хожу за грибами – на Орбиту, за Лесниково, поворот налево и 3 км проехать, и за Починками. Здесь есть большая библиотека. Мне очень нравится жить здесь³».

«Моя дочка 1972 г. рожд. Она вышла замуж за парня из Иваново. Уехала жить в Иваново, а потом сын стал учиться в Санкт-Петербурге, он спортсмен (мастер спорта по плаванию), и они купили по ипотеке квартиру в Санкт-Петербурге и туда переехали жить. Дочка любит Гусь и приезжает сюда четыре раза в год. Вот сейчас была на январские праздники. Она в банке работает. На лето приезжают. И внук приезжает⁴».

«У меня два сына живут и работают в Москве и в Гусь приезжают ко мне как на дачу, любят Гусь и любят бывать здесь⁵».

Мужчины в кафе (60 лет): живут в Гусе, любят и ценят лес, зимой катаются на лыжах часто, летом на озере. Нравится жить в городе⁶.

«Наша группа на озере, все местные, пенсионеры, некоторые работают, очень любят лес, озеро, наш “пятый грибок”. Там собираемся каждый день в теплое время года. Мы беседуем, купаемся и т.д. У некоторых дети уехали, у некоторых живут в Гусе. У одного сын приходит на пляж играть в волейбол. Вообще на пляже много любителей волейбола⁷. Озеро всех объединяет и все его любят».

«В Гусе мне нравится: свежий воздух, лес⁸».

«Во Владимир мог бы переехать, а в Москву – нет, не нравится там ритм жизни. Я одно время жил в Москве, не понравилось. Потом понял, что устал, вернулся в Гусь к родителям, чтобы отдохнуть. Два месяца отдыхал, ходил в лес гулять каждое утро. И изумлялся тишине, которая есть в лесу в Гусе⁹».

«Я родом из Гуся, учился в Москве, но вернулся в Гусь. Я занимаюсь бегом, я – марафонец, участвую в соревнованиях за пределами города, но тренируюсь в нашем лесу. Озеро, лес, причем и зимой и летом. Зимой коньковые лыжи».

«В Москве, если вы решили покататься на лыжах, надо ехать и тратить целый день. А я это делаю перед работой. Это многие понимают? 50 на 50. Причем с годами. Чем старше люди становятся, тем больше это ценят. А молодежь гонится за ритмом другим, за другим окружением, за модой. И ее тоже можно понять¹⁰».

За пределами города, в 10–15 минутах езды, начинается «Национальный парк Мещера», в котором протекают местные реки: Бужа, Поль, Пра и т.д. Мещерский национальный парк был образован в 1992 г. и имеет федеральное подчинение (Минприроды). В парке «Мещера» четыре зоны: собственно Мещера (в Гусь-Хрустальном районе) занимает 30 процентов территории, Мещерское (в Рязанской области) и два заказника – Муромский (Владимирская область), Клязьминский (на границе Владимирской и Ивановской областей). Администрация парка в Гусь-Хрустальном районе вдоль местных рек устроила туристические стоянки, которые располагаются в очень красивых местах: там можно ночевать, разводить костер, есть туалеты. Таких стоянок 10.

1 ПМА. Информант: А., 1940 г. р., муж., 24 февраля 2024.

2 Там же.

3 ПМА. Информант: Н.В. П., 1945 г. р., муж., 13.01.2023.

4 Там же.

5 ПМА. Информант: Г. Ш., 1960 г. р., турагенство «Форпост», 6 сентября 2024.

6 ПМА. Информант: М., 1960 г. р., муж., владелец кафе; Е., 60 лет, муж., друг владельца кафе, 13 марта 2024.

7 ПМА. Информант: супруги Е., 1960 г. р., А., 1956 г. р., 21 февраля 2023.

8 ПМА. Информант: Е., жен., 1960 г. р., работник «Трайтека», 21 февраля 2024.

9 ПМА. Информант: И.Б., муж., 1995 г. р., бизнесмен, 21 февраля 2024.

10 ПМА. Информант: М. Ю. Максюков, 1980 г. р., предприниматель, директор «Магистрالی». 29 августа 2024.

Желающие должны оплатить данную стоянку (за сутки) в администрации парка. На этих реках можно рыбачить, сплавиться на сапах, байдарках и т. д. Охота и рыболовство – теперь один из наиболее дорогих видов организованного туризма. В зависимости от вида дичи, способа охоты и дополнительных услуг цена на эти услуги может варьировать от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Однако лишь немногие горожане участвуют в организации охоты или рыбалки для приезжих. В парк обращаются туристы – приезжие (примерно 30 %), остальные – местные жители. Есть пешие организованные маршруты с инструктором на пять дней, однодневных маршрутов для самостоятельных походов нет¹.

В городе часть соснового леса была выделена под создание парка «Сказка», который активно посещают семьи с детьми. Парк появился давно, первые деревянные скульптуры были сделаны еще в советские годы. В 2018 г. эту традицию создания деревянных скульптур продолжил скульптор Игорь Володин².

В России появился фонд, который стал поддерживать создание парков с деревянными скульптурами. Местные власти поддержали это движение. Первые скульптурные работы в парке «Сказка» делал Владимир Киселев. И. Володин продолжил эту работу с 2018 г. В 2021 г. фонд решил организовать такие парки еще в двух городах – Ярославле и Туле. Володин сделал в Ярославле 100 скульптур, а в Туле – 30 скульптур. Затем он начал работать в Гусь-Хрустальном. И. Володин стал инициатором «Фестиваля деревянной скульптуры». Идея состояла в том, чтобы пригласить некоторое количество мастеров в город и за два дня на месте, т. е. в парке «Сказка», создать скульптуры. Местные предприниматели поддержали И. Володина: они профинансировали проживание в городе приезжих скульпторов. Фестиваль проводился уже несколько

раз. Какие образы воспроизводят деревянные скульптуры? Русские сказки. Местных образов – нет. И. Володин подчеркивал: «Местная власть не ставила передо мной задачу создавать работы патриотического характера с локальным колоритом. Поэтому мы делаем сказки, в этом году это были детские рисунки из сказок.» Более того, он предлагал властям проект с локальным колоритом, но пока не получил поддержки. Таким образом, И. Володин ставит одинаковые скульптуры в разных городах Центральной России без учета местного контекста³. Другой пример, около библиотеки И. Володин сделал собаку, заказал приют для собак, а не власти. Приют собирал деньги на собаку. И. Володин по своей инициативе купил бройлерную, которая располагается в парке школы искусств им. Балакирева с тем, чтобы в ней сделать туристический комплекс «В гостях у мастера» – там можно будет и сваркой заниматься с учениками и т. д. Он же в Национальном парке «Мещера», где живут настоящие зубры (к ним можно приезжать, кормить), сделал большого деревянного зубра.

Образ города. В XVIII–XIX вв. Гусь-Хрустальный (точнее, тогда Гусь Мальцовский) представлял собой рабочий поселок с рабочим бытом. В советские годы эта тенденция продолжалась: в городе было много предприятий. Краеведы называют его «стеклоградом» и подчеркивают, что до сих пор быт в Гусь-Хрустальном – рабочий, дореволюционный⁴. Город не рассматривался как место для туристов. Однако местные предприятия в советские годы активно развивали в городе спортивный отдых. Уже в 1969 г. на окраине города у соснового леса была построена турбаза на 330 чел. Приезжали советские люди со всего СССР. На турбазе был работник, который водил отдыхающих в лесные походы, в том числе и на несколько дней. В 1986 г. директор завода построил спортшколу, в которой работало

1 ПМА. Информант: Т.Ф., 1985 г., жен., вед. специалист Национального парка «Мещера», 16 июля 2024.

2 ПМА. Информатор: И. В. Володин, 1980 г. р., 11 октября 2024.

3 ПМА. Информатор: И. В. Володин, 1985 г. р., 11 октября 2024.

4 ПМА. Информант: Н.И. С., муж., 1950 г. р., основатель краеведческого музея, 18 января 2024.

12 тренеров. Как мы указывали выше, спорт в городе активно развивается и в настоящее время¹. В 1990-е годы молодежная политика городской администрации была связана только со спортом². На озере – городском водохранилище – работал яхт-клуб «Дельфин». Тем не менее представление города как рабочего сохраняется до сих пор, и отчасти туристический кластер в городе тормозится по этой причине.

В 2016 г. был издан буклет «Гусь-Хрустальный», в котором представлены образы города: это Хрустальный завод, Георгиевский собор (Музей хрусталя им. Мальцовых), озеро, Мещера, православные храмы, фотографии с конкурсов – «Хрустальная Лира – 29 лет» (хоровое пение), «Хрустальный башмачок» (хореография), фотографии с праздника «Никиты Гусятника».

Возможности города по приему туристов. В городе есть несколько гостиниц, несколько предприятий питания, но, по сути, есть одна достойная – «Усадьба Мещерская» и несколько ресторанов. В Гусь-Хрустальном есть отличные рестораны, французский на ул. Старых большевиков, «Старый Город», «Мальцов»³.

«Усадьба Мещерская» – это отдельно стоящий комплекс красивых зданий с элементами европейской архитектуры около соснового лесного массива «Барина роща», в котором, как мы указывали выше, есть экологические тропы. Таким образом, отдыхающие, которые останавливаются в этом отеле, могут совершать пешие и велосипедные прогулки в лесу. В усадьбе есть ресторан, местная гастрономия (делают местный сыр, колбасу), баня, бассейн, загон для животных. В городе работают несколько магазинов с сувенирной продукцией (стекольной).

Туризм как выезд из города и туризм как въезд в город. Как нам представляется, для развития туризма чрезвычайно важно соблюсти

баланс между «въездным» и «выездным» туризмом. Это два взаимодополняющих и взаимозависимых процесса. Чем больше местные жители будут путешествовать по России, тем охотнее, доброжелательнее и гостеприимнее они сами будут относиться к приезжим туристам и помогать получать удовольствие от своего родного города.

В Гусь-Хрустальном сформировался средний класс, который охотно пользуется туристическими маршрутами России. Например, на опытном стекольном заводе работает примерно 1500 чел. Зарплата от 40–50 тыс. до 150 тыс. р. (по данным на 2024 г.). Многие работники завода хорошо живут, имеют баланс между жизнью в Гусь-Хрустальном и посещением больших городов и даже за границы. Людям нравится жить в Гусь-Хрустальном, но хочется и путешествовать⁴. Сотрудники завода могут позволить себе провести новогодние каникулы в Москве. Другие могут снять гостиницу на новогодние праздники около Кремля и гулять по новогодней и великолепно украшенной Москве⁵. Уровень дохода на одного человека от 60 тыс. позволяет достичь баланса между проживанием в Гусь-Хрустальном и использованием инфраструктурой большого города. Предприниматель М. Ю. Максюков рассказывал нам: «Я знаю конкретных людей, которые путешествуют. Они имеют более широкий кругозор, гибче. И они ценнее как сотрудники. У меня на предприятии 700 чел. Пока путешествуют меньше половины, хотя наблюдается тенденция на увеличение доходов, и, соответственно, больше людей смогут ездить. Доходы местного населения растут. У нас на предприятии средняя зарплата более 80 тыс. руб.»⁶.

В советские годы школьников возили на экскурсии от предприятий. В советские годы от кварцевого завода, на котором работало

1 ПМА. Информант: С.А., 1965 г. р., жен., 9 декабря 2022.

2 Там же.

3 ПМА. Информант: Н.И. С., муж., 1950 г., основатель краеведческого музея, 18 января 2024.

4 ПМА. Информант: Т., жен., 1998 г. р., препод. истории в школе, 5 сентября 2023.

5 ПМА. Информант: В., муж., 1980 г. р., работает на стекольном заводе в Г.-Х., 6 января 2024.

6 ПМА. Информант: М. Ю. Максюков, 1980 г. р., предприниматель, 29 августа 2024.

5 тыс. чел. на оборонку, были профсоюзные путевки по России и за границу¹. В настоящее время местные жители ездят в путешествия по Центральной России семьями². Местное население любит посещать музеи в России. Любимое место – Суздаль³. Короткие поездки по России – Санкт-Петербург, Казань, юг России, через турагенство чаще оформляют пожилые люди. Поездки в основном по России, за границу – Турция, Египет, Таиланд. В Европу мало не ездят. По данным турагенства «Форпост», примерно 5 % населения Гусь-Хрустального позволяют себе путешествовать.

В городе есть местное сообщество – туристический клуб, члены которого сами иногда объединяются и организуют автобусные поездки. Это все люди старшего поколения, пенсионеры – «советские люди». Они встречаются, празднуют день туриста 27 сентября⁴. Таким образом, люди с небольшими средствами тоже нашли свое место в туристическом кластере. Население любит новые и старые праздники: «День Никиты-гусятника», рыцарские турниры, Дни Варвары-мученицы, Масленицу⁵.

Заключение

Как правило, исследователи туристического потенциала российских городов пишут о привлечении внимания региональных местных властей и предпринимательского сообщества к данному вопросу. И в Гусь-Хрустальном тоже не наблюдается туристической стратегии. Между тем в данном городе сложилась иная ситуация. Город вместе с экономическим возрождением 2000–2020-х гг. возобновил и «советские» формы того туризма, который имел место быть в данном регионе в 1970–1980-х гг., возобновил те туристские

ресурсы города – природные, исторические, социокультурные. На стихийном уровне, на личном уровне, когда отдельные предприниматели много сделали для развития современного туризма в города. М. Ю. Максюков создал великолепный ресторан «Мальцов», который располагается в старинных торговых рядах, восстановленных также М. Ю. Максюковым⁶. Д. А. Орлов создал современный европейский туристический комплекс. Несмотря на высокие цены, он пользуется популярностью у туристов, оценивших сосновый массив и возможности для пеших, велосипедных и лыжных прогулок, а также развитую курортную инфраструктуру.

Местные жители, как и в советские годы, охотно пользуются своим сосновым массивом. Местные жители сами готовы путешествовать и готовы привлекать туристов в Гусь-Хрустальный. В стратегию в качестве дополнения может быть добавлена и курортная составляющая, учитывая качества лесного массива вокруг города. Можно сформировать концепцию города-курорта с историческим фоном. В настоящее время ценность уникального соснового массива в Центральной России с реками, охотой, рыболовством выросла многократно. В Центральной России нет другого исторического города, где природа была бы близко расположена от города, в «шаговой доступности». Единственная проблема, который легко решается, состоит в создании информационного культурно-туристического центра, расположить его, например, в турагенстве «Форпост», где можно было бы получать полную информацию о туристических возможностях города.

1 ПМА. Информант: А., 1940 г. р., муж., 24 февраля 2024.

2 ПМА. Информант: супруги Е., 1960 г. р.; А., 1956 г., 21 февраля 2023.

3 ПМА. Информант: Е., жен., 1958 г. р., 1 марта 2023.

4 ПМА. Информанты: 7 чел., члены туристического клуба в Гусь-Хрустальном, 27 сентября 2023.

5 ПМА. Информант: Н.И. С., муж., 1950 г. р., основатель краеведческого музея, 18 января 2024.

6 ПМА. Информант: М. Ю. Максюков, 1980 г. р., предприниматель, 29 августа 2024.

Список литературы

1. Ковалев Ю. П. Туризм как фактор развития малых исторических городов Центральной России / Ю. П. Ковалев // *Европейское образование*. – 2005. – С. 95–107.
2. Лохайкин В. С. Развитие туризма в малом историческом городе как закономерный социокультурный процесс в XXI веке / В. С. Лохайкин // *Архитектон: известия вузов*. – 2014. – № 3. – С. 1–5.
3. Сабина Д. С. Туристический потенциал малых городов / Д. С. Сабина // *Малые русские города в начале XXI века*. – Москва. – 2022. – С. 154–192.
4. Сенникова И. Л., Стратегические вызовы и возможности развития туризма малых городов России / И. Л. Сенникова, Н. К. Савельева, А. А. Созинова, Е. А. Бармина // *Вестник Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова*. – 2024. – № 1. – С. 163–170.
5. Смирнов С. Н. Туризм в малых городах России / С. Н. Смирнов // *Экономические и социальные проблемы России*. – 2023. – № 3. – С. 140–156.
6. Хаванова Н. В. Региональный бренд как один из путей развития туризма в крупных и малых городах России / Н. В. Хаванова, С. В. Шестакова // *Сервис в России и за рубежом*. – 2014. – № 5. – С. 88–97.
7. Щегольков Ю. Ю. Развитие туризма в малых городах России / Ю. Ю. Щегольков, П. В. Метелкина // *Мир новой экономики*. – 2017. – № 1. – С. 86–91.

References

1. Kovalev, Yu. P. (2005). Turizm kak faktor razvitiya malykh istoricheskikh gorodov Tsentral'noy Rossii [Tourism as a factor in the development of small historical towns in Central Russia]. *Yevropeyskoye obrazovaniye [European education]*, Smolensk, 95–107. (In Russ.).
2. Lokhaikin, V. S. (2014). Razvitiye turizma v malom istoricheskom gorode kak zakonomernyy sotsiokul'turnyy protsess v XXI veke [Tourism development in a small historical town as a natural socio-cultural process in the 21st century]. *Arkhitekton: izvestiya vuzov [Architecton: news of universities]*, 3, 1–5. (In Russ.).
3. Sabinina, D. S. (2022). Turistskiy potentsial malykh gorodov [Tourist potential of small cities]. In: *Malyye goroda Rossii v nachale XXI veka [Small Russian cities at the beginning of the 21st century]*. Moscow: Nauka, 154–192. (In Russ.).
4. Sennikova, I. L., Savelyeva, N. K., Sozinova, A. A., & Barmina, E. A. (2024). Strategicheskiye vyzovy i vozmozhnosti razvitiya turizma v malykh gorodakh Rossii [Strategic challenges and opportunities for the development of tourism in small towns in Russia]. *Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the North Ossetian State University]*, 1, 163–170. (In Russ.).
5. Smirnov, S. N. (2023). Turizm v malykh gorodakh Rossii [Tourism in small towns of Russia]. *Ekonomicheskiye i sotsial'nyye problemy Rossii [Economic and social problems of Russia]*, 3, 140–156. (In Russ.).
6. Khavanova, N. V., Shestakova, S. V. (2014). Regional'nyy brend kak odin iz sposobov razvitiya turizma v krupnykh malykh gorodakh Rossii [Regional brand as a development option for major and minor urban settlements]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 8(5), 88–97. (In Russ.).
7. Shchegolkov, Yu. Yu., Metelkina, P. V. (2017). Razvitiye turizma v malykh gorodakh Rossii [Development of tourism in small towns of Russia]. *Mir novoy ekonomiki [The world of the new economy]*, 1, 86–91. (In Russ.).